

UZLUKSIZ TA'LIM:

**XALQARO TAJRIBA, INNOVATSIYA VA
TRANSFORMATSIYA MASALALARI**

**mavzusidagi Respublika
ilmiy-amaliy konferensiya**

MATERIALLAR TO'PLAMI

**Uzluksiz ta'lim: xalqaro tajriba, innovatsiya
va transformatsiya masalalari**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

QO'QON – 2025

6. Creative tasks: Students design their dream house and do it orally” [5, 39].

In conclusion, both content-based instruction (CBI) and task-based instruction (TBI) offer valuable approaches to teaching English. CBI integrates language learning with meaningful content areas, while TBI emphasizes language use in practical tasks. These methods provide students with opportunities to develop language proficiency, practical communication skills, and a deeper understanding of English in real-world contexts. By incorporating both CBI and TBI into English language classes, educators can create engaging and effective learning environments that cater to diverse learning styles and promote comprehensive language acquisition.

References:

1. RESEARCH ARTICLES Rebecca Oxford. Integrated Skills in the ESL/EFL Classroom. – New York: University of Maryland, 2001. – 219 p.
2. O'Malley J. Michael & Anna Uhl Chamot. Learning Strategies in Second Language Acquisition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 280 p.
3. Wallace Michael J. Training Foreign Language Teachers: A reflective approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 220 p.
4. Watkins. Learning to Teach English. – Essex: Delta Publishing, 2005. – 144 p.
5. Wallace Michael J. Training Foreign Language Teachers: A reflective approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 220 p.

**TARIXIY REALIYALAR VA ULARNING O‘ZBEK-TURK BADIYY
TARJIMASIDAGI LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI**

Ergasheva Sug‘diyona
Qo‘qon universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur tezisda o‘zbek tilidan turk tiliga tarixiy asarlarni tarjima qilish jarayonida tarixiy realiyalarning tutgan o‘rni va ularni adekvat

yetkazish masalalari tadqiq etiladi. Tarixiy realiyalar muayyan xalqning o'tmish ijtimoiy tuzumi, madaniy hayoti, siyosiy va ma'muriy institutlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, badiiy matnda tarixiy davr ruhini shakllantiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqotda Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romani misolida XV asrga oid tarixiy realiyalarning o'zbek va turk tillaridagi semantik yaqinligi, umumturkiy til qatlamiga mansubligi va bu holatning tarjima jarayonini nisbatan yengillashtirishi ko'rsatib beriladi. Shu bilan birga, zamonaviy o'zbek kitobxonlari uchun izoh talab qiladigan ayrim istorizmlarning turk kitobxonlari tomonidan oson idrok etilishi tarixiy-madaniy xotira omili bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: tarixiy realiya, arxaizm, istorizm, tarixiy kolorit, badiiy tarjima, o'zbek-turk adabiy aloqalari, lingvomadaniyat, umumturkiy til, tarixiy roman.

Abstract. This thesis examines the role of historical realia in the process of translating historical works from Uzbek into Turkish and the issues of their adequate rendering. Historical realia are closely related to a particular nation's past social structure, cultural life, political and administrative institutions, and constitute one of the important factors shaping the spirit of a historical period in literary texts. The research demonstrates, using Isajon Sulton's novel "Alisher Navoi" as an example, the semantic proximity of historical realia related to the 15th century in Uzbek and Turkish languages, their belonging to the common Turkic linguistic layer, and how this situation relatively facilitates the translation process. At the same time, it is explained that certain historicisms requiring clarification for the modern Uzbek reader are more easily comprehended by the Turkish reader due to the historical-cultural memory factor.

Keywords: historical realia, archaism, historicism, historical color, literary translation, Uzbek-Turkish literary relations, linguoculture, common Turkic language, historical novel.

So'nggi yillarda o'zbek adabiyotining turk tiliga tarjimasi faol rivojlanmoqda. O'zbek va turk adabiyoti o'rtasidagi aloqalar bir necha ming yillik tarixga ega. O'zbek va turk xalqlarining adabiy-madaniy aloqalari umumturkiy madaniy makon bilan chambarchas bog'liq. Har ikki xalqning adabiy tili qadimgi turkiy yozma an'analarga borib taqaladi. Xususan, "O'rxun-Enasoy" bitiklari, "Qutadg'u bilig", "Devonu lug'otit-turk" kabi manbalar bugungi o'zbek va turk

tillarining umumiy ildizga ega ekanini ko'rsatadi. Ushbu asarlarda qo'llangan ko'plab leksik birliklar va tushunchalar keyingi davr o'zbek va turk adabiy tillarida turli darajada saqlanib qolgan. XX-XXI asrlarda esa bu aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi: o'zbek asarlari turk nashriyotlari tomonidan kattab qiziqish bilan qabul qilinmoqda. O'tgan yillar davomida o'zbek adabiyotining durdona asarlari turk kitobxonlari qalbidan va kitob javonidan keng o'rin egalladi. Misol tariqasida, adabiyotimizning yetuk darrg'alaridan Abdulla Qahhor hikoyalari, Primqul Qodirovning "Yulduzli tunlar", Odil Yoqubovning "Ko'hna dunyo", "Ulug'bek xazinasi" romanlari, Said Ahmadning hikoyalari "O'zbek Edebiyati'nin Seçme Eserleri. Said Ahmed. Hikâyeler"(O'zbek adabiyotining sara asarlari. Said Ahmad. Hikoyalar) nomi bilan, O'tkir Hoshimovning turk tarjimoni Mahir Ünlü tomonida "Dünyanın İşleri" asari hamda Xayrulla Hamidov boshchiligidagi "Tasodif", "Yanga", "G'aroyib sayohat", "Urushning so'nggi qurboni", "Baxt" hikoyalari; Zamira Hamidova tomonidan Oybekning "Qutlug' qon" (Kutlu kan), "Navoiy", "Oltin vodiyan shabadalar" (Altin vadiden esintiler), Zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast vakili Isajon Sultonning "Boqiy darbadar", "Alisher Navoiy", "Beruniy", "Bilgaxoqon" romanlari tarjimasini amalga oshirilib nashr etildi. "Tarjima – xalqlar o'rtasida o'zaro iqtisodiy-siyosiy, ilmiy, madaniy aloqalarning kengayish manfaatlariga xizmat qiladi. U milliy adabiyotlarning o'zaro aloqasi va bir biriga ta'sir jarayonini tezlashtiradi, milliy adabiyotlarda mushtarak mavzular, umuminsoniy g'oyalar, rang-barang adabiy-badiiy estetik shakllarning tug'ilishiga sabab bo'ladi"[1,13].

Bu tarjimalar turk adabiyoti va turk o'quvchisi uchun qanday ahamiyatga ega? O'zbek adabiyoti nuqtayi nazaridan-chi? Yuqoridagi tarjima qilingan asarlarning aksariyatini tarixiy romanlar tashkil etadi. Bu asarlarning turk tiliga tarjima qilinishi turk o'quvchisiga Markaziy Osiyo tarixini, Temuriylar davrini, Movorunnahr ijtimoiy hayotini bevosit badiiy matn orqali anglash imkoniyatini beradi. Qolaversa, o'zbek adabiyoti turk adabiyoti uchun mavzu va obrazlar xilma-xilligini ta'minlaydi, tarixiy roman janrining boyishiga xizmat qiladi. Chunonchi, o'zbek taarixiy romanlarida realiyalarning ko'pligi, tarixiy koloritning kuchliligi turk adabiy muhitida badiiy uslubiy tajribalarni kengaytiradi. O'zbek adabiyoti nuqtayi nazaridan esa tarjima jarayoni milliy adabiyotning xalqaro maydonga chiqishi demaktir. Turk tili bugungi kunda keng o'quvchilar auditoriyasiga ega til bo'lgani uchun, o'zbek adabiy asarlari turk tilida nashr etilishi ularning geografik

va madaniy ta'sir doirasini kengaytiradi. Shuningdek, tarjima o'zbek adabiyotida o'zini anglash va qayta baholash jarayonini kuchaytiradi, umumturkiy madaniy muloqotning faollashuviga xizmat qiladi.

Biroq shuni alohida ta'kidlab o'tish zarurki, tarixiy romanlarni tarjima qilganda milliy-madaniy realiyalar yo'qolib ketish yoki noto'g'ri tushunilish ehtimoli kuchli. Milliy o'ziga xos so'zlar (realiyalar) tarjimasi tarjimashunoslik tarixida ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan mavzu hisoblanadi. Rus tarjimashunosligida "realiya" tushunchasini ilmiy muomilaga ilk bor 1941-yilda rus olimi A.V. Federov tomonidan kiritilgan bo'lib, u mazkur birliklarni "realiya so'zlar" deb atashni taklif qilgan. Olimning ta'kidlashicha, "realiyalar jamiyat hayoti va moddiy turmush tarzini aks ettiruvchi, faqat ma'lum bir hudud yoki millatga xos bo'lgan hamda boshqa xalqlar tilida va tafakkurida to'liq ekvivalenti mavjud bo'lmagan leksik birliklardir"[2,87]. Ularning tasnifi, tarjima qilish strategiyalari, madaniy fonni yetkazish zarurati nafaqat g'arb va rus, balki o'zbek tarjimashunoslik maktablarida batafsil o'rganilib kelingan. Bu mavzuga qayta to'xtalishni joiz deb bilmadim. O'zbek tarjimashunosligida tarixiy kolorit va milliy o'ziga xoslikni saqlash masalalari keng yoritilgan: "Har bir tarixiy yodgorlik muayyan bir davrda sodir bo'lgan voqea-hodisalarni tasvirlaydi. Shunga ko'ra tarixiy mavzuda bitilgan asar hozirgi zamon kitobxonini xalq hayotining tarixi bilan tanishtiradi. Tabiiyki, bunday asar davr ehtiyojiga muvofiq tarzda had-hisobsiz tarixiy va arxaik lisoniy vositalar bilan to'lib toshgan bo'ladiki, ular kitobxon ko'z oldida davr ruhini, nafasini jonlantirish bilan birga asarning badiiy-estetik ta'sirchanligini ham oshiradi" [3,111]. Biroq bu masalaga "tarixiy realiyalar" termini ostida chuqur yondashilmagan, ularning mukammal tasnifi ishlab chiqilmagan, tarjima strategiyalari va tarjimonga qo'yiladigan vazifalar belgilab berilmagan. Xorijiy kitobxonlar bizning uzoq o'tmishga ega boy tariximiz, milliy an'analarimiz, o'ziga xos qarashlarimiz aks etgan asarlarga katta qiziqish bildirmoqda. Shu sababli o'zbek tarixiy realiyalari tasnifini, ularni tarjima qilishning asosiy yondashuvlarini belgilab olish tarjimonlar uchun amaliy yo'riqnoma vazifasini o'taydi. Bolar olimlari Sergey Vlixov va Sider Florin "Tarjimada tarjima qilib bo'lmaydigan" nomli asari realiyalarga bag'ishlangan bo'lib, tarixiy realiyalarni alohida tasnif sifatida emas, balki vaqt mezoniga ko'ra realiyalarni zamonaviy hamda tarixiylik belgisiga ko'ra ajratishgan[4,50].

Tarixiy romanlarda uchraydigan istorizmlar muayyan davr til manzarasini tiklashda muhim vosita hisoblanadi. Biroq ushbu birliklarning idrok qilinishi har bir til jamoasida bir xil emas. Ayrim tarixiy soʻzlar bugungi zamonaviy oʻzbek kitobxonini uchun semantik jihatdan noaniq yoki passiv qatlamga mansub boʻlsa-da, turk kitobxonini uchun nisbatan tushunarli boʻlib qolmoqda. Bu holat, avvalo, XV asrda shakllangan umumturkiy adabiy tilning hozirgi turk tili bilan tarixiy-genetik yaqinligi bilan izohlanadi. Oʻzbek va turk adabiy aloqalarining chuqur tarixiy ildizlari tarixiy realiyalar tarjimasida muhim asos boʻlib xizmat qiladi. Qadimgi va eski oʻzbek tilining turk tiliga yaqinligi tarjima jarayonini yengillashtirsa-da, bu holat har doim ham toʻliq semantik moslikni kafolatlamaydi. Shu sababli tarixiy realiyalarni tarjima qilishda turli strategiyalardan oqilona foydalanish tarixiy koloritni saqlash va badiiy matnning madaniy qiymatini toʻliq yetkazish imkonini beradi. Milliy-madaniy mazmuni tashuvchi til birliklari boʻlgan tarixiy realiyalar masalasi tarjimada alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Tarixiy realiyalar muayyan xalqning oʻtmishdagi ijtimoiy tuzumi, madaniy hayoti, siyosiy va maʼmuriy institutlari bilan bevosita bogʻliq boʻlib, ular badiiy matnda tarixiy davr ruhini shakllantiruvchi asosiy unsurlardan biri sanaladi. Shu bois tarixiy realiyalarni tarjima qilish jarayoni oddiy leksik almashtirishdan koʻra murakkabroq boʻlib, tarjimondan chuqur lingvomadaniy va pragmatik yondashuvni talab etadi.

Oʻzbek tilidan turk tiliga tarjima jarayonida tarixiy realiyalar masalasi alohida eʼtiborga loyiqdir. Chunki oʻzbek va turk tillari qardosh tillar boʻlishiga qaramay, ularning tarixiy taraqqiyot yoʻli, ijtimoiy-siyosiy tizimi va madaniy tajribasi turlicha shakllangan. Natijada ayrim oʻzbek tarixiy realiyalari turk tilida formal jihatdan tanish koʻrinsa-da, ularning semantik hajmi va tarixiy mazmuni toʻliq mos kelmasligi mumkin. Bu holat tarjimada maʼno yoʻqotilishi yoki tarixiy koloritning susayishiga olib keladi.

XV asr Markaziy Osiyo va Xuroson hududida shakllangan adabiy til – eski oʻzbek (chigʻatoy) tili boʻlib, u umumturkiy til xususiyatlariga tayangan. Misol tariqasida, Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani oʻzbek xalqining XV asrga oid ijtimoiy-siyosiy, madaniy va maʼnaviy hayotini aks ettiruvchi tarixiy realiyalarga boy asar sanaladi. Romandagi til unsurlari fonetik, leksik va morfologik jihatdan hozirgi turk tiliga juda yaqin. Masalan, sofra (dasturxon), kaftan (chopon), cherik (askar), zertzamin (yertoʻla), sipahi (jangchi) kabi birliklar XV asrda ham, bugungi turk tilida ham deyarli oʻzgarmagan semantik yuk bilan

qo'llanadi [5,16]. Bu esa turk kitobxonlari uchun tarixiy matnni nisbatan oson idrok etish imkonini beradi.

Aksincha, zamonaviy o'zbek tilida rus va sovet davri ta'siri ostida ko'plab eski turkiy birliklar passivlashib, ularning o'rnini yangi terminlar egallagan. Natijada tarixiy romanlardagi istorizmlar o'zbek o'quvchisi uchun izoh talab qiluvchi birlikka aylangan. Mazkur holat tarixiy realiyalarni turk tiliga tarjima qilishda muhim pragmatik ustunlikni yuzaga keltiradi. Tarjimon ayrim istorizmlarni izohsiz yoki minimal moslashtirish orqali berishi mumkin, chunki ular turk o'quvchisining tarixiy-madaniy xotirasida mavjud.

Shu bilan birga badiiy tarjimada tarixiy realiyalarni adekvat yetkazish masalasi tarjimashunoslikning eng murakkab va dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tarixiy shaxslar hayoti va muayyan davr ruhini aks ettiruvchi romanlarda realiyalar nafaqat nominativ birlik, balki milliy-madaniy axborot tashuvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, tarixiy realiyalarni tarjima qilish faqat lingvistik masala emas, balki umumturkiy madaniy xotirani tiklash jarayonidir. O'zbek tarixiy realiyalarining turk tiliga tarjimasi turkiy xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu ma'noda tarjimon milliy tarix va umumturkiy qadriyatlar o'rtasida vositachilik vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Salomov G'. Tarjima nazaryasi asoslari. – Toshkent: “O'qituvchi”, 1983, -13 b.
2. Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М., 1978, с. 87.
3. Musayev Qudrat. Tarjima nazaryasi asoslari: Darslik. T.: Fan, 2002. – 111 b.
4. S .Vlaxov, S.Florin. Neperevodimoye v perevode. M.,1986, c. 50.
5. Isajon Sulston. Alisher Navoiy. – Toshkent: “Adabiyot”, 202, - 16 b.

IJODIY INDIVIDUALLIK

(Mukarrama Murodova she'riyati misolida)

Dilshunos Inomova,

Qo'qon universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Uslub muhim estetik kategoriya sifatida adabiyotshunoslikda muhim o'rin tutadi. Ijodkorning uslubi uning asarlaridagi individuallikni

MUNDARIJA

KIRISH SO‘Z

Z.B.Qobilova. Ta'lim – kelajak poydevori..... 4

1-SHO‘BA

Uzluksiz ta'limning nazariy-metodik asoslari va xalqaro tajriba.

M.A.Ashurov. Uzluksiz ta'lim konsepsiyasini rivojlantirishda xalqaro tajribaning pedagogik-innovatsion yondashuvlari.....	7
H. P. Махмудова. Методическая ценность пословиц при изучении иностранных языков.....	16
M.И.Абдужалилов, O.K.Порохина. Особенности формирования мотивации при изучении русского языка в школе.....	22
Sh.I.Jumanova. Zamonaviy peyzaj lirikasida ekologik tafakkur muammosi.....	28
N.R.Maxmudova, Sh.F.Ortiqov. Tillarni o‘qitishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	36
M.I.Imomaliyeva, S.Sh.Aliyeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog‘lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirishdagi muammolar.....	40
Z. K. Kalendarova. Ona tili darslarining noan’anaviy shakl va usullari orqali o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.....	51
M.Sh.Dehqonova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik tafakkurni mantiqiy masalalar orqali shakllantirishning nazariy-metodik asoslari.....	56
Z. K. Kalendarova, M.N.To‘xtaboyeva. Ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishda muammoli ta'limdan foydalanishning ahamiyati.....	61
D. B. Kayumov, A.A.Anarkulova. The teaching methods like content-based and task-based instructions in teaching english classes.....	66
S.S.Ergasheva. Tarixiy realiyalar va ularning o‘zbek-turk badiiy tarjimasidagi lingvomadaniy xususiyatlari.....	71
D.Inomova. Ijodiy individuallik (Mukarrama Murodova she’riyati misolida).....	76